

ЎЗБЕКИСТОН ТУРАР ЖОЙЛАРИДА ХАЛҚ МЕЪМОРИЙ САНЪАТИНИНГ БАДИЙ ЕЧИМИ

Гаффарова Р.А.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462067>

Аннотация: Ўзбекистон турар жойларидаги халқ бадий санъатини урганиш бадий хунармандчилик билан тулган нодир меъморчиликни очиб беради. Қадимги усталар иштирокида ўтказилган тадқиқот иши уларнинг фақат амалиётини эмас, балки Ўзбекистоннинг синчли ва махобатли биноларидаги қурилиш санъатининг назариясини ҳам аниқлаш имконини берди. Қадимги усталар меъморчилигининг дунё дурдоналарини бунёд этган аждодларидан олган меъморчилик анъаналари хали ҳам сақланмоқда. Ҳозирги пайтда меъморчилик республикада янги ижтимоий ва иқтисодий вазифаларига мувофиқ ривожланыпти. Ўзбекистон халқлари тарихида шаҳарлар ва қишлоқ жойларида биринчи бор ажойиб кутубхона, театрлар, касалхоналар, мактаблар бинолари бунёд этиляпти.

Аннотация: Изучение народного искусства в жилых районах Узбекистана показывает уникальную архитектуру, изобилующую художественными промыслами. Исследовательская работа с участием старых мастеров позволила выявить не только их практику, но и теорию строительного искусства в кропотливых и величественных зданиях Узбекистана. До сих пор сохраняются архитектурные традиции древних мастеров, заимствованные у их предков, создававших мировые шедевры архитектуры народного искусства в жилых районах Узбекистана показывает уникальную архитектуру, изобилующую художественными промыслами. Исследовательская работа с участием старых мастеров позволила выявить не только их практику, но и теорию строительного искусства в кропотливых и величественных зданиях Узбекистана. До сих пор сохраняются архитектурные традиции древних мастеров, заимствованные у их предков, создававших мировые шедевры архитектуры. В настоящее время архитектура развивается в республике в соответствии с ее новыми социальными и экономическими задачами. Впервые в истории узбекского народа в городах и сельской местности возводятся великолепные библиотеки, театры, больницы, школы.

Калит сўзлар: меъморчилик, қадимги, маданий мероси, тарихий аҳамияти, меъморий улуғворлиги, Ўзбекистон.

Ключевые слова: архитектура, древность, культурное наследие, историческое значение, архитектурная слава, Узбекистан.

Дунё ахамиятига эга ёдгорликларни яратган халқ уста-меъморлари XIX асрда ажойиб безатилган архитектура ёдгорликларни бунёд этганлар. Аммо Ўзбекистонда хонликларнинг иқтисодий инкирози даврида, XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб махобатли меъморчилик маълум даражада оддин шаклларди қурилган. XVIII асрда, асосан XIX асрда махобатли рангтасвирдаги деярли ахамиятга эга булган декоратив шакл ва усуллар аста-секин турар жойлар меъморчилигида уз аксини топа бошлаган. Масалан, синчли биноларда (уйлар, гузар масжидларш карвонсаройлар ва бошкалар) учли равоклар қуринишида дераза ва токчалар, мукарнасли карнизлар, мукарнасли кичик гумбазлар ва ярим гумбазлар пайдо булди. Бадий-декоратив усуллар ва фазовий

композициялар умумийлиги билан бир каторда деярли хар бир вилоят кадимги махаллий бадий анъаналар асосида уз тураржойларида мустакил равишда махаллий усулларда ишлаб чикилди.

Самарканд шаҳар ташқарисидаги кургонлар катта улчамда, боғлар, ховузлар ва дала ховлидаги курилмаларни уз ичига олади. Пахса деворлардаги кизикарли ва турли-туман уймакорликни Самарканд яқинида ҳам учратиш мумкин. Тураржойларнинг асосий меъморчилик ечими кишки хонадан бошланган. Унга қушимча ёзги айвон курилган. Ана шу икки композициявий асосдан бутун бир тураржой мажмуасининг меъморий қуриниши тизими шаклланган. Уларнинг шаклланишида худуд шароитидан келиб чиқиб, талабга мўе келадиган усуллар танланган. Турар жойларнинг асосий хоналари куча томонга жойлаштирилган. Оиланинг кундалик ҳаёт тарзига қараб ётоқхоналар ховли томонга, яъни жанубга қаратиб жойлаштирилган. Жойларда, имкониятга қараб хоналар дахлиз ва айвон билан қушилиб, мажмуа қуринишини олган. Кириш қисмида эса хужалик ва ёрдамчи хоналар жойлаштирилган. Ошхона, омборхона ва хожатхоналар турар жойлардан ажратилган.

Самарканд уйлари аниқ шаклга эга бўлувчи турга эмас ва турли қуринишда қурилади. Қупинча кичик дахлиз билан бирлашган икки хонадан иборат булма учрайди. Бу булмага бурчак остида туташ қилиб айвон қурилган.

Ўзбекистон турар жойларидаги халқ бадий санъатини урганиш бадий хунармандчилик билан тулган нодир меъморчиликни очиб берди. Қадимги усталар иштирокида утқазилган тадқиқот иши уларнинг фақат амалиётини эмас, балки Ўзбекистоннинг синчли ва маҳобатли биноларидаги қурилиш санъатининг назариясини ҳам аниқлаш имконини берди. Қадимги усталар меъморчилигининг дунё дурдоналарини бунёд этган аждодларидан олган меъморчилик анъаналари ҳали ҳам сақланмоқда. Ҳозирги пайтда меъморчилик республикада янги ижтимоий ва иқтисодий вазифаларига мувофиқ ривожланыпти. Ўзбекистон халқлари тарихида шаҳарлар ва қишлоқ жойларида биринчи бор ажойиб кутубхона, театрлар, қасалхоналар, мактаблар бинолари бунёд этиляпти. Шаҳар қучаларида икки томонига қуп қаватли турар жойлар қурилган кенг магистраллар юзага келяпти.

Самарканд уйлари дарун ва берун (ички ва ташқи) ховлилардан ташқил топган. Самаркандда иккинчи қаватдаги айвонлар қучага қаратилган ҳолда ҳам учрайди. Хона айвон ёки дахлиз билан “Г” ҳарфи шаклида, узунасига, ёнма-ён тарҳда бирлашиб, турли бой композицияларни ташқил қилган. Мехмонхона қупрок ташқи ховлида бўлиб, у бой бадий безакка эга бўлган. Хона туридаги девор уч бўлинмага бўлиниб, қупинча уртада тоқчабанд, икки ёнида урин- қурпа учун таҳмон шаклида жойлаштирилган. Хона ён деворларида катта-катта тоқчалар урнатилган. Ховли томонга қараган дераза хона катталигига қараб икки ёки учта дарча назарда тутилган. Улар серхашам уймакорлик қилинган бағдоди эшиқлар билан ховли томондан тусиб қуйилган. Дарчалар оралигида катта-катта тоқча бўлинмалари мавжуд. Хона шифти қупинча васса ва тусинлари ранг-баранг усимликсимон нақш билан тулдирилган. Уй композициясида айвон ва шийпонларнинг кенг қулланилиши, хоналарни табиат манзараси билан боғлашга эътибор қаратилганлигини аңглатади. Хоналарнинг иқлим шароити билан яқинлигини сақлаш ва ховлининг ранг- баранг манзараси билан, композиция жихатидан боғланишига алоҳида эътибор берилган. Мазқур тадбирларни амалга оширишда айвон

кул келган. Айвон хона билан ташки мухитни боғловчи кием вазифасини утаган. Меъморчиликда айвон жуда қадимдан қулланилган. Айвон урта аерларда ҳам, ундан кейинги даврларда ҳам турар жойларда кенг қулланилган. Турар жой меъморчилигида анъанавий айвон икки, уч, турт хона оралигида, уй олд қисмини бутунлай эгаллаган тархда (пешайцон), иморат олд ёки ён томонларида галерея (далон) сифатида, девор сатхидан буртиб чиккан балконга монанд холда, ховли иккинчи қавати очик қисмини эгаллаган шийпон сифатида ва алохида турт, уч томони очик бошпана (шийпон) шаклида келиши мумкин. Хона хавоси алмашинувини таъминлаш учун улу айвон, хонадан анча баланд қилиб қурилган. Натижада киши узини худди бахаво кенг ёзги хонада утиргандек қис қилади.

Оиланинг маънавий-эстетик эҳтиёжи учун хона девор ва шифтларига ранг-баранг нафис безаклар ишланиб, конструктив асос ёки бирор вазифани бажарувчи қисмлар бежирим безаклар билан бадийлаштирилган ва бойитилган. Хонада саранжом-саришталикни, тартибни, бахаволикни таъминлаш чораси, деворларда урнатилган токча ва тахмонлар билан ечилган. Нафис ишланган токчабанд деворлар уз вазифасидан ташқари хонага гузаллик ва тантанаворлик бағишлаган. Хоналар тузилишида қулайлик, беагида бадийлик, ховли ва хоналар композициясида бахаволик, тантанаворлик, мутаносиблик бағишланган ижобий анъаналарнинг асрлар давомида силликланиб, узок ушишдан бизнинг давримизга қадар етиб келганлигидан далолат беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ополовников А.В. «Реставрация памятников народного зодчества».- М.: Стройиздат, 1974
2. Методика реставрации памятников архитектуры.-/Под общей редакцией Е.В.Михайловского. - М.: Стройиздат, 1977, 168 с.
3. Салимов А.М. Сохранения и использования памятников архитектуры Узбекистана. - Т.: Изд. «Фан». 2009. 287 с.